

УДК 338.48 EDN: XASPPP
DOI: 10.5281/zenodo.10429221

КУШНИР Ксения Владимировна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
преподаватель; e-mail: labtourism@yandex.ru*

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ КРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ

Сегодня, в эпоху активного развития креативных индустрий в туризме, появляются творческие туристские программы для детей, которые ориентированы на широкий спектр национальных задач по воспитанию, образованию, отдыху и оздоровлению детей. Они имеют многоцелевой характер и выполняют образовательные, научно-методические, туристские и социальные функции. Методическая логика исследования ориентирована на изучение феномена детского туризма в России. Проанализирована нормативно-правовая база детского туризма. Дана схема системы управления детским туризмом в РФ. Сделаны выводы о многоуровневом характере управления детским туризмом в стране. Проведён мониторинг реестров детского туризма. Рассмотрены региональные кейсы по созданию актуальных востребованных, качественных и безопасных туристских продуктов в детском туризме. Выявлены направления креативной деятельности в программах детского туризма. Предложены иммерсивные варианты организации мероприятий, связанных с креативными индустриями для детей в рамках туров и экскурсий, среди них: изготовление традиционных сувениров, приготовление блюд местной кухни, игра на национальных музыкальных инструментах и пр. Сформирован и систематизирован перечень программ детского туризма на региональном уровне на примере Ростовской области. Отдельное внимание уделено вопросу «тематизации» туристского пространства для детей, как средства классификации программ, привлечения внимания целевых аудиторий, повышения информационной доступности, а также увеличения частоты путешествий детей в контексте формирования пространства воспитания на основе пространства туризма.

Ключевые слова: *детский туризм, креативный туризм, региональные кейсы, туристские маршруты, Ростовская область*

Для цитирования: Кушнir К.В. Детский туризм как направление креативной деятельности: региональные кейсы // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №5. С. 144–158. DOI: 10.5281/zenodo.10429221.

Дата поступления в редакцию: 13 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 10 декабря 2023 г.

Ksenia V. KUSHNIR

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
Lecturer; e-mail: labtourism@yandex.ru*

CHILDREN'S TOURISM AS A DIRECTION OF CREATIVE ACTIVITY: REGIONAL CASES

Abstract. *Today, in the era of active development of creative industries in tourism, there are creative tourism programs for children, performing a wide range of national tasks for upbringing, education, recreation and health improvement for children. They have a multi-purpose character and fulfil educational, scientific, methodological, tourist and social functions. The methodological basis of the research is oriented to the study of the phenomenon of children's tourism in Russia. The article analyzes the normative-legal base of children's tourism. The study presents the scheme of children's tourism management system in the Russian Federation. The conclusions are drawn about the multilevel nature of children's tourism management in the country. The author analyses children's tourism registers. The article contains analysis of regional cases about creation of actual demanded, qualitative and safe tourist products in children's tourism. The author identifies the directions of creative activity in children's tourism programs. The author proposes immersive variants of organizing activities related to creative industries for children in the framework of tours and excursions, among them: making traditional souvenirs, cooking local cuisine, playing national musical instruments, etc. It is compiled and systematized the list of activities. The author also compiles and systematizes the list of children's tourism programs at the regional level through the example of Rostov region. Special attention is paid to the issue of "thematization" of tourism space for children as a means of classifying programs, attracting the attention of target audiences, increasing information accessibility, as well as growth the frequency of children's travelling in the context of the formation of educational space based on tourism.*

Keywords: *children's tourism, creative tourism, regional cases, tourist routes, Rostov region*

Citation: Kushnir, K. V. (2023). Children's tourism as a direction of creative activity: Regional cases. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(5), 144–158. doi: 10.5281/zenodo.10429221. (In Russ.).

Article History

Received 13 October 2023

Accepted 10 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

На современном этапе развития внутреннего туризма в России теоретические, нормативно-правовые и практические вопросы развития детского туризма преодолевают дисциплинарные и территориальные границы, открывая новые горизонты исследований и создавая новые установки на разработку практических проектов.

Направление детского туризма имеет обширный спектр возможностей с точки зрения практического применения результатов исследований, однако следует учитывать нормативно-правовые рамки деятельности по организации детских туристских программ.

К настоящему времени сформированы требования к туристским программам для детей, которые определяют необходимость соответствия познавательной ценности, научному содержанию, воспитательному воздействию, наглядности, достоверности, доступности, качеству изложения материала. При организации туристских программ для детей следует руководствоваться дифференцированным подходом к каждому ребёнку.

Учитывая острую необходимость по адаптации туристских программ для детской целевой аудитории, повышения интереса и вовлеченности детей в содержательную их часть, а также получение эффективного воспитательного и образовательного результата от таких программ, важным представляется рассмотрение детского туризма как направления креативной деятельности.

Методология исследования

Методический план исследования детского туризма как направления креативной деятельности может быть представлен следующим образом:

- осмысление официальных рамок феномена «детского туризма»;
- анализ системы управления детским туризмом в РФ;

- анализ и систематизация современных реестров программ и маршрутов детского туризма;
- выявление направлений (турпродуктов) креативной деятельности в программах детского туризма;
- применение концепции тематизации пространства детского туризма и дифференциация туристских программ на примере Ростовской области.

В качестве основных информационных источников в статье используются:

1) Нормативные документы. Основные федеральные законы:

- «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ;
- «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ;
- «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 №159-ФЗ;
- «О защите прав потребителей» от 7.02.1992 №300-1;
- «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15.08.1996 №114-ФЗ;
- «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 №132-ФЗ.

Также в ходе подготовки статьи использованы постановления правительства, ГОСТы, технические регламенты, отдельные приказы федеральных органов исполнительной власти в части организации детского отдыха и оздоровления, методические рекомендации по организации и проведению детских экскурсионных туров¹;

2) научная литература по тематике разви-

¹ Методические рекомендации по организации и проведению детских экскурсионных туров / Шарина Е.Ю., Санаева О.А., Старцева С.В. и др. М.: Мин-во культуры РФ, 2017. 210 с.

тия детского и креативного туризма. Особое внимание было уделено работам таких отечественных авторов, как Остапец А.А. [12], Шипко А.Л. [16], Голованов В.П. [3], Саранча М.А., Вапнярская О.И. [13], Шабалина Н.В. [15], Омельченко В.И. [11], Фодоря А.Ю.², Данилков А.А. [4], Скоробогатова Т.Н. [14, 20], Волков С.К. [1], Логунцова И.В. [10] и др. В работе использованы результаты исследований зарубежных авторов Otgaar A. [17], Richards G. [19], Curtale R. [18];

3) официальные интернет-порталы Министерства экономического развития РФ, Министерства культуры РФ, Федерации креативных индустрий, реестры школьного³ и детского туризма⁴, платформы «Сеть креативного туризма» и др.

В ходе работы использованы общенаучные и специализированные методы исследований, преимущественно методы анализа, синтеза и систематизации, описательный и сравнительный методы.

Полученные результаты и их обсуждение

Обращаясь к отраслевому закону⁵, следует отметить, что официальное понятие детского туризма в настоящий момент имеет не вполне очерченный контур. Детский туризм определяется как туризм организованной группы несовершеннолетних туристов в сопровождении руководителя, который несёт обязанности их законного представителя.

Согласно проекту нового закона о туризме, детский туризм представляет собой туризм организованной группы (8 и более человек) несовершеннолетних туристов в сопровождении законного представителя или

руководителя такой организованной группы, который несёт обязанности их законного представителя⁶.

Такая интерпретация феномена детского туризма не позволяет рассматривать многие из его форматов, а также не имеет географических и возрастных рамок, способных дифференцировать категории экскурсант, турист и определить возрастной диапазон этого контингента путешествующих.

Поскольку детский туризм сегодня консолидирует не только классические элементы туристской индустрии, а привлекает и других участников разработки, формирования, реализации и потребления туристского продукта и услуг, требуется более широкое официальное обоснование этого вида туристской деятельности. Современные научные работы позволяют более интегрировано представить и описать феномен детского туризма [13]. В широком представлении это отдельный спектр программ, связанных с отдыхом, образованием и оздоровлением лиц, не достигших возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).

Детский туризм характеризуется высокой социальной значимостью и существенным влиянием на развитие российского общества. Это обусловлено реализацией таких базовых функций как развитие личности (обучение, воспитание), отдых и оздоровление.

Современная практика управления и организации детского туризма в Российской Федерации имеет ряд проблемных вопросов, решение которых уже является повесткой совместной работы государственных ведомств (Министерства образования и науки, Министерства просвещения), профессиональных

² Фодоря А.Ю., Заярская Г.В. Анализ основных проблем организации отдыха и оздоровления детей в летней кампании 2022 года (из опыта гаук «МОСГОРТУР») // В сб.: Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Мат. XI Междунар. науч.-практ. конф., посв. 60-летию Вост.-Сиб. гос. ун-та технологий и управления. Отв. редактор Ю.Ю. Шурыгина. Улан-Удэ, 2022. С. 295-299.

³ Организация школьного познавательного туризма и экскурсий в урочной и внеурочной деятельности. 1000 маршрутов. URL: <https://школьныйтуризм.рф/?ysclid=lkechfn6n0200748091>

⁴ Центр детско-юношеского туризма и краеведения. URL: детскийотдых.рф

⁵ Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 №132-ФЗ URL: consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462

⁶ Проект нового закона о туризме и туристической деятельности в РФ. URL: consultant.ru/law/hotdocs/72806.html

союзов (РСТ: комитеты по детскому туризму, проектный офис) и практиков туристской отрасли.

Нормативно-правовая база детского туризма в РФ – предмет актуальных обсуждений и дискуссий. Она объединяет 24 федеральных

закона, Постановления правительства, ГОСТы, технические регламенты, отдельные приказы федеральных органов исполнительной власти.

Результаты анализа позволяют говорить о наличии многоуровневой системы управления детским туризмом в нашей стране (рис. 1).

МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКИМ ТУРИЗМОМ В РФ

Рис. 1 – Система управления детским туризмом в РФ

Вопросы развития и нормативно-правового регулирования детского туризма сегодня систематически рассматриваются на заседаниях комитетов по детскому туризму Российского Союза Туриндустрии. В качестве основных инициатив, которые выдвинуты Комитетом РСТ по детскому и семейному туризму и будут рассмотрены на протяжении 2023 г., следует отметить:

- предложение ОКВЭД по детскому туризму;
- синхронизация терминологии Федерального закона №132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и нормативно-правовой базы детского туризма.

Отдельного внимания заслуживает современная цифровая база объектов, программ и маршрутов детского туризма в нашей стране. К настоящему времени реестры и перечни объектов детского туризма представлены на разных цифровых платформах.

Проведённый анализ материалов Центра детского юношеского туризма и краеведения при Министерстве Просвещения позволил получить представления о распределении действующих организаций отдыха и оздоровления детей на территории России⁷ (табл. 1). Наибольшее число организаций всех типов зафиксировано в регионах Приволжского и Центрального федерального округов.

⁷ Действующие организации отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области. URL: fcdtk.ru/entity/rostovskaya-oblast

Таблица 1 – Численность действующих организаций отдыха
и оздоровления детей по федеральным округам

Федеральный округ	Всего организаций	Стационарные организации отдыха детей и их оздоровления	Организации, организованные образовательными организациями (дневное пребывание)	Детские лагеря труда и отдыха	Детские лагеря палаточного типа	Детские специализированные (профильные) лагеря и детские лагеря различной тематической направленности
Центральный	7 938	352	6 619	746	96	125
Северо-Западный	3 090	154	2 349	248	20	319
Южный	3 438	156	2 845	391	34	12
Северо-Кавказский	1 116	83	1 028	–	5	–
Приволжский	10 455	651	7 762	1565	84	393
Уральский	3 535	194	3 154	107	38	42
Сибирский	6 641	450	5 528	205	122	336
Дальневосточный	2 301	103	1 875	156	27	140

Сегментация организаций в сфере детского отдыха и оздоровления произведена по пяти основным категориям⁸: а) стационарные организации отдыха детей и их оздоровления; б) организации, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием; в) детские лагеря труда и отдыха; г) детские лагеря палаточного типа; е) детские специа-

лизированные (профильные) лагеря и детские лагеря различной тематической направленности.

Южный федеральные округ представлен 3 438 организациями, из них функционирует 12 лагерей тематической направленности. В разрезе Южного федерального округа проведён анализ численности некоторых объектов детско-юношеского туризма, а также утверждённых маршрутов для прохождения с детьми (табл. 2).

Таблица 2 – Численность некоторых объектов детско-юношеского туризма в регионах ЮФО

Регион	Кол-во лагерей			Музеи	Утверждённые рекомендуемые туристские маршруты для прохождения туристов с участием детей
	всего	Санаторные	ДОЛ		
Ростовская обл.	41	20	17	459	10 (образовательные)
Респ. Адыгея	7	0	6	40	5 (пешеходных)
Респ. Калмыкия	12	0	12	59	15 (экскурсионные, пешеходные)
Респ. Крым	335	23	71	327	10 (однодневные и многодневные)
Краснодарский край	510	71	177	322	15 (школьные познавательные)
Астраханская обл.	235	2	5	61	11 (образовательные для школьников)
Волгоградская обл.	752	7	40	470	10 (образовательные, природоведческие, походы)
г.ф.з. Севастополь	11	0	11	35	11 (познавательные)
Всего	1903			1773	82

В табл. 2 представлена количественная характеристика туристских маршрутов из федерального реестра школьного туризма⁹,

которые утверждены в качестве рекомендуемых для туристских групп с участием детей разного возраста. Так, регионы Южного

⁸ Действующие организации отдыха детей и их оздоровления на территории РФ. URL: fcdtk.ru/entity/rostovskaya-oblast

⁹ Организация школьного познавательного туризма и экскурсий в урочной и внеурочной деятельности. 1000 маршрутов. URL: школьныйтуризм.рф

федерального округа представлены 82-мя туристскими маршрутами. Распределение сравнительно однородное от 10 до 15 маршрутов в регионе, за исключением Республики Адыгея, в которой заявлено всего 5 пешеходных маршрутов¹⁰.

Отдельно обозначена типология маршрутов, указанная регионами. Отчётливо видно, что у регионов отсутствует единый подход к типологии маршрутов школьного туризма. Маршруты в списках представлены по-разному: как познавательные, образовательные, экскурсионные, однодневные и многодневные.

Проанализирован национальный туристский портал о детском туризме «Каникулы.ру»¹¹. На платформе размещены туристские предложения, программы и маршруты по регионам, а также реестр сертифицированных туроператоров детского туризма. Сертификацию проводили эксперты РСТ. Следует отметить, что в настоящий момент сертификация в детском туризме носит добровольный характер.

Региональные кейсы

Анализируя опыт регионов нашей страны по проектированию туристских маршрутов и отдельных программ для детей школьного возраста, можно отметить наличие концептуальной базы, состоящей из отдельных проектов туристско-краеведческой деятельности, которые могут выступать примерами и ориентирами на национальном уровне.

Многие варианты региональных кейсов отражают креативные направления в детском туризме и показывают, как создаются актуальные востребованные, качественные и безопасные туристские продукты^{12,13,14}.

Существующие региональные кейсы детского туризма можно дифференцировать по субъективному признаку на разработанные органами государственной власти, представителями туристского бизнеса, образовательными и научными организациями. Не менее важной представляется дифференциация по продолжительности программ, с целью определения направлений детских туров (более 24 часов) или детских экскурсий (менее 24 часов). Конечно, следует учитывать и другие признаки для дифференциации программ детского туризма. Например, Саранча М.А., Вапнярская О.И. выделяют 18 классификационных признаков детского туризма [13].

В качестве примера регионального кейса, разработанного органами государственной власти, можно привести проект «Урал для школы»¹⁵. Центр развития туризма при поддержке Правительства Свердловской области с 2014 г. реализует комплексный проект в сфере детско-юношеского и образовательного туризма. Целеполагание проекта связано с идеей развития детско-юношеского и образовательного туризма, знакомства школьников с достопримечательностями региона, стимулирования к путешествиям по родному краю. Рассматриваемый проект можно отнести к категории «детские экскурсии». Наряду с туристской, он выполняет и профориентационную функцию. Программы, посвящённые знакомству с разными профессиями, значительно расширяют представление детей о будущем выборе своей профессиональной судьбы. Сегодня в рамках проекта представлено 66 экскурсионных образовательных маршрутов для обучающихся общеобразовательных организаций с 1 по 11 классы¹⁶.

¹⁰ Комитет по туризму Республики Адыгея. URL: adygheya.ru/ministers/departments/komitet-po-turizmu-i-kurortam/aktivnye/peshkho/

¹¹ Каникулы.ру — портал детского туризма. URL: kanikuly.ru

¹² «Вагон знаний». URL: samaraintour.ru/vagon-znaniy

¹³ «Краеведческий экспресс». URL: samppk.ru/all-news/company-news/priglasaem-v-poezdku-na-kraevedcheskomekspresse/?sphrase_id=3414

¹⁴ Проект «Больше, чем путешествие». URL: morethantrip.ru/about

¹⁵ Урал для школы. URL: gotoural.com/info/

¹⁶ Экскурсионные образовательные маршруты по Свердловской области. URL: gotoural.com/info/ekskursii/

В качестве ещё одного кейса, организованного представителями органов власти, следует привести проект «Город открытий», разработанный Комитетом по туризму города Москвы¹⁷. Туристские маршруты консолидированы в исследовательскую лабораторию для детей в условиях живого города. Например, в рамках маршрута «Креативные индустрии» дети посещают киностудии им. М. Горького и «Союзмультфильм», музей кино, Третьяковскую галерею, ГЭС-2, Арт «Техноград».

Одним из примеров кейсов, реализованных образовательными и научными центрами, можно привести проект «Наука в путешествии. ПриМорье»¹⁸, который объединяет жителей Приморского края и учёных в исследованиях моря и побережья. Куратором проекта выступает музей Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН). Разработанный маршрут «Всё связано со всем» основан на идее объединения семейных походов в музеи с традиционными летними поездками на морское побережье. Основными результатами реализации проекта, как отметили организаторы, стало повышение интереса и мотивации детей и их родителей на проведение отдыха в аналогичном формате, участники маршрута впоследствии вдохновлялись на самостоятельные экспедиции и полевые исследования, более глубокое изучение географических особенностей своего региона.

Это даёт основание говорить о значимости и востребованности туристских экскурсионных программ для детей в формате познавательных экспедиций и необходимости развития таких проектов в регионах России.

Кроме того, экспедиционный формат

выделен в качестве перспективного и в тексте «Концепции развития научно-популярного в РФ до 2035 года»¹⁹. Так, отмечается, что целью путешествий в формате научных экспедиций является не только рекреация и получение новых знаний, но и проведение практических исследований полезных ископаемых и других природных ресурсов. Таким образом, экспедиционный формат путешествий выделен как один из приоритетных для детей.

К настоящему времени в каждом регионе России разработаны предложения по детскому туризму представителями туристского бизнеса.

В рамках настоящего исследования отдельный интерес представляют креативные программы детского отдыха.

По результатам проведённой оценки креативных программ для семейного туризма в летнем сезоне 2023 г. автором сформирована база интересных региональных кейсов из 46 программ и маршрутов, 9 из которых представлены в табл. 3. Программы размещены на платформе выставки-путеводителя «Путешествия начинаются с детства», ориентированной на знакомство с новым направлением для семейных путешествий по России, региональными маршрутами и турпродуктами для детского отдыха²⁰.

Преимуществом платформы является систематизация и структуризация программ, единый презентационный формат, широкая география, прямые контакты для бронирования.

Проанализировав содержательную часть программ, следует отметить, что многие из них соотносимы с современными направлениями креативных индустрий, и могут выступать креативными детскими туристскими программами.

¹⁷ Город открытий. URL:cityofdiscoveries.moscow

¹⁸ Наука в путешествии. Приморье. URL: naukamoredeti.ru

¹⁹ Концепция развития научно-популярного туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. URL: scienceid.net/upload/tourism_document/78/4/bdf61971_4.pdf

²⁰ Выставка-путеводитель «Путешествия начинаются с детства». URL:kuda.sletat.ru/rostur

Таблица 3 – Региональные кейсы программ детского туризма (сост. по 13)

Проект	Название маршрутов	Регион проведения	Основные характеристики
«Дети едут к детям» ²¹	«Через тернии к звёздам», «Прикамская Чудь», «В поисках чёрного золота», «Заводы заводят», «По страницам книг», «Исследователи», «Нескучная Пермь», «Я в истории»	Пермский край	Средний возраст 10 +, активность: умеренная
«Старые Тульские забавы»	Семейный пешеходный тур по Туле, 1 ночь/2 дня	Тульская обл.	возраст 3 +, активность: спокойная
«В гости к Калужскому Гиппокампусу»	Программа в Калужском театре кукол включает спектакль, мастер-класс, экскурсию и лекцию	Калужская обл.	Средний возраст 6 +, активность: умеренная
«Интерактивный ЭкоМузей»	ЭкоМузей «МУЗМУС» в арт-усадьбе «Гуслица»	Московская обл.	возраст 6 +, активность: спокойная
«Гжель – открытый код»	Программа промышленной экскурсии по ООО «Объединение «Гжель»		
Говорит и показывает Москва ²²	АНО «Кедровая тропа»		
Арт-пространство «Матрёшки»	Мастер-классы, интерактивные программы и экскурсии по арт-пространству	Брянская обл.	
Экскурсия на хладокомбинат	Промышленная экскурсия на фабрику по производству мороженого	Белгородская обл.	
Тур в сказку парк-отель «Мазай»	Проживание, питание, развлекательные и экскурсионные программы в парк-отеле «Мазай»	Ярославская обл.	

Направления креативной деятельности в программах детского туризма могут быть представлены в разных форматах, однако наиболее приоритетными являются интерактивные и иммерсивные программы.

С учётом приоритетных направлений креативных индустрий в России автором предложены форматы креативной деятельности в детском туризме (рис. 2). Они могут быть реализованы как экскурсии для детей или интегрированы в программы туров более одного дня. Направления креативной деятельности в детском туризме сегментированы согласно трём векторам креативных индустрий. Первый вектор связан с индустриями, основанными на использовании историко-культурного наследия, например народно-художественные промыслы и ремесла, музейная деятельность. Второй вектор ориентирован на индустрии,

основанные на искусстве и нематериальном наследии. К ним отнесены кино, театр, музыка, литература, живопись, дизайн и др. Третий вектор представлен прикладными творческими индустриями, такими как архитектура и гастрономическая индустрия.

Следует подчеркнуть, что предложенные форматы во многом не обладают практической новизной. Однако при организации экскурсионных программ на подобных площадках часто отсутствуют в перечне предложений. Их ценность заключается в иммерсивной составляющей.

Результаты применения подобных форматов детских туристских программ будут гораздо более эффективными по сравнению с традиционными экскурсиями, поскольку дети могут получить навык, опыт и вещественное доказательство успешного окончания меро-

²¹ Детский и семейный туризм в Пермском крае. URL: детиедуткдетям.рф

²² АНО Кедровая тропа. URL: kedrovayatropa.tilda.ws/

приятия в виде созданной ими истории, изготовленного сувенира и т.п. Таким образом, соблюдаются цели и ценностные установки детского туризма. В случае, если практику внедрения иммерсивных программ с подобными элементами трудотерапии сделать приоритетной и доступной, это позволит вовлечь большее количество детей, семейных туристов,

расширит возможности взаимодействия с образовательными организациями по внеурочной деятельности [8].

Кроме того, направления креативной деятельности в детском туризме имеют объективные возможности для применения инновационных технологий, способствующих социально-экономическому развитию территорий.

Рис. 2 – Форматы креативной деятельности в детском туризме

Региональные кейсы:

Ростовская область

В Ростовской области также развиваются программы детского туризма. Регион обладает туристско-рекреационным потенциалом для организации детских туристских программ разной тематики. К настоящему времени сформированы креативные кейсы по городским и областным экскурсионным маршрутам. Их организацией и поведением занимаются образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования и региональ-

ные туроператоры. В регионе функционирует и Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)²³.

География существующих программ представлена городами Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Азовом, Аксаем, Новочеркасском, Шахтами, станицей Старочеркасской, хуторами Пухляковский, Старозолотовский, Танаисом.

В ходе анализа программ составлен перечень актуальных функционирующих и ориентированных на детей от 6 лет предложений (табл. 4).

²³ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)». URL: rostovturcenter.ru/

Таблица 4 – Региональные кейсы детского туризма в Ростовской области

Организатор	Количество и перечень программ	Виды туризма
МБУ ДО г. Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)»	7 туристско-образовательных маршрутов: Железнодорожный р-н, «В гостях у Тихого Дона», Веломаршрут «По тропинкам парка Авиаторов», «Жемчужины Нор-Нахичевана», «На границе двух городов», «Путешествие по литературным местам», «Чемпионат мира 2018 Ростов-на-Дону»; 8 экскурсий по Ростову и 9 по Ростовской обл.	историко-культурный, спортивный
Туроператор «Своя компания»	14 квестов в Ростове-на-Дону: «Гравити фолз в Ростове», «Майнкрафт в Ростове», «Алиса в Стране чудес», «Человек паук в Ростове», «Гарри Поттер в Ростове», «Холодное Сердце в Ростове», «Форт Боярд» и др.	познавательный
Туроператор «Рейна Тур НТВ»	Школьные экскурсии (в т.ч. онлайн), 7 программ: Космоцентр «Астрон» в г. Новочеркасск, «Армения на Дону. Нор-Нахичевань + Чалтырь», «Вольный и верный», Поездка на Оленью ферму, «Сохраняй природу», Экскурсия по заводу «Ростсельмаш», «Служи отечеству»	историко-культурный, природо-ориентированный, промышленный
Туристская компания «Спутник»	Экскурсии и туры для организованных групп школьников (10): «Дон Гостеприимный» 3 дня, «Вольный Дон» – 3 дня, «Ростов – Азов» – 2 дня, «Казачий Дон» – 2 дня, «2 дня в южной столице» – 2 дня, «Степные рассказы» – 2 дня, «Казачьи просторы» – 3 дня, «Ростов и окрестности» – 4 дня, «Южные берега» – 5 дней и др. Детский лагерь «Золотая коса», Таганрогский залив	историко-культурный, природоориентированный, оздоровительный
Туроператор «Родные просторы»	18 экскурсий для детей и школьников: обзорная экскурсия по Ростову, экскурсия в Азов, в Танаис, в Аксай, в Таганрог, в Новочеркасск, в ст. Старочеркасская, в «Затерянный мир» в х. Пухляковский, экскурсия в «Мир шоколада», на хлебзавод «Юг Руси», на завод «Ростсельмаш», на производство керамики «Гаянэ», на фаянсовый завод в Семикаракорск и др.	историко-культурный, промышленный
Туристская компания «Радуга-Тур»	Экскурсии по Донскому краю (15): «Донская земля в Великой Отечественной войне и её герои», Путешествие в южный парк «Малинки» г. Шахты, «Старочеркасская – родина атаманов и донских бунтарей», «Таганрог – город у моря, город, где творили великие!», «Кони любой масти приносят счастье» и др.	историко-культурный, промышленный
Клуб туризма и альпинизма «Планета»	Периодические выездные программы в рамках работы секции по скалолазанию (с 5-ти лет)	спортивный

Следует обратить внимание на то, что подавляющее большинство программ представлено экскурсиями, в меньшей степени – программами туров на несколько дней.

Проанализированные программы можно дифференцировать следующим образом:

- 1) типовые экскурсионные программы по Ростову-на-Дону и области, организуемые для всех целевых аудиторий;
- 2) развлекательные проекты, ориентированные на современные интересы детей

(квесты от компании «СК-Интур»²⁴);

- 3) тематические программы историко-культурного и природоориентированного профиля;
- 4) программы с элементами спортивного туризма.

Проведённое исследование позволяет констатировать отсутствие детских программ в экспедиционном формате в регионе. В связи с этим разработка программ научно-популярного туризма для детей в Ростовской области

²⁴ Квесты для детей. Свой гид. URL: свойгид.рф/квесты/детские/

представляется перспективной, учитывая наличие объектов научно-популярного туризма (среди них 22 объекта по региону)²⁵.

Тематизация пространства детского туризма

Одним из важных аспектов при разработке программ для детских маршрутов по мнению автора является необходимость их ориентации на определённую тематику. Именно тематические маршруты легче воспринимаются детьми, благодаря обозначенному направлению и выстроенному ассоциативному ряду. В связи с этим значительную роль играет «тематизация» туристского пространства. Тематические туристские маршруты

могут быть спроектированы в городской и сельской местности с учётом близости расположения основных посещаемых объектов.

В Ростовской области существуют ресурсы для организации археологических, географических, исторических экспедиций для детей разного возраста. Побережье Таганрогского залива представляет интерес для организации научных туристских программ и может выступить основной площадкой для проекта «Наука. Дети. Приазовье».

Концепция тематизации туристского пространства Ростовской области для организации креативных программ детского туризма представлена автором следующим образом (рис. 3).

Рис. 3 – Опорный контур программ для разработки детских прогулок-экспедиций в Ростовской области

Каждая тема позволяет связать краеведческую базу Ростовской области с интересным интерактивным или иммерсивным представлением, вдохновляя детей на изучение региона и получение новых навыков, раскрытие внутренних талантов.

Программы могут быть экскурсионными или турами выходного дня.

Концепция тематизации туристского пространства для детей за счёт дифференциации потенциала региона на разные темы и интересы позволяет сформировать привычку путешествовать, возобновить практику активных выходных и совместного семейного досуга, в котором интересы детей часто выступают ориентиром в выборе направления.

²⁵ Реестр объектов научно-популярного туризма. URL: scienceid.net/upload/tourism_document/da/6/cfe4a3ef_6.pdf

Таким образом формируется привычка к путешествиям и систематическим исследованиям своего региона (как пространства своей жизни), а также других регионов и своей страны в целом.

Тематизация туристского пространства в детском туризме отчётливо подчёркивает и продолжает идеи А.А. Остапца [12] о том, что пространство воспитания создаётся на основе пространства туризма.

Выводы

Процесс планирования и реализации детского отдыха в регионах Российской Федерации является приоритетным вектором туристской индустрии нашей страны, а система управления детским туризмом, согласно проведённому анализу, имеет многоуровневый характер. Схематично представлены элементы системы управления, сформированные по трём основным блокам: 1) рабочая группа по детскому и молодёжному туризму Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры; 2) Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения при Министерстве Просвещения РФ; 3) региональные структуры (департаменты, проектные офисы).

Изучение регионального опыта в программах детского туризма позволило выделить существующие кейсы креативных направлений в детском туризме, а также показать существующую возможность и необходимость

связи детского, научно-популярного и креативного туризма.

Определены три вектора креативной деятельности в детском туризме. Предложены варианты реализации с акцентом на иммерсивные технологии таким образом, чтобы креативные программы детского туризма имели не репродуктивный, а творческий уровень участия, не пассивное восприятие, а активное участие и развитие практических навыков детей.

Таким образом, детский туризм как направление креативной деятельности представляет собой путешествия, в результате которых развивается творческий потенциал детей благодаря их активному обучению ремёслам, характерным для места отдыха (например, изготовление традиционных сувениров, приготовление блюд местной кухни, игра на национальных музыкальных инструментах и пр.). Креативные программы детского туризма реализуют вместе с тем необходимую функцию общения и коммуникации, которые возникают в процессе совместного творчества детей, и снижают социальные барьеры (языковые, психологические и др.), а также подчёркивают значимость нематериальных культурно-исторических ценностей.

Проведённый анализ региональных кейсов позволил также выявить резервы в использовании потенциала территорий для организации детских программ в экспедиционном формате.

Список источников

1. Волков С.К. Туризм как сектор креативной экономики // Креативная экономика. 2021. Т.15. №5. С. 2153-2162. DOI: 10.18334/ce.15.5.112027.
2. Ганиева А.К. Проблемы развития детского социального туризма в Крыму // Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. №1. Т.9. С. 77-86. DOI: 10.12737/7922.
3. Голованов В.П. Воспитательный эффект современного детско-юношеского туризма // Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения. 2021. №2. С. 6-11.
4. Данилков А.А., Данилкова Н.С. Тренды и тенденции сферы детского отдыха и оздоровления // Народное образование. 2023. №2(1497). С. 25-31.
5. Желязкова-Тя Т.К. Модели дифференциации формального, неформального и информального образования // Педагогика и психология образования. 2018. №4. С. 20-36.
6. Жуковская И.Ф., Овчинников А.Ю. Креативный туризм: новые возможности в современных условиях // Экономика и предпринимательство. 2023. №1(150). С. 476-479.

7. Исаева Н.А. Новый образовательный контент креативного краеведческого туризма в контексте коммуникативистики // Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. 2022. Т.11. №3. С. 45-51.
8. Кичерова М. Н., Зюбан Е.В., Муслимова Е.О. Неформальное образование: международный опыт признания // Вопросы образования. 2020. №1. С. 126-158.
9. Кусков А.С., Джаладян Ю.А. Основы туризма. М.: КНОРУС, 2016. 396 с.
10. Логунцова И.В. Понятие креативного туризма и его развитие в городах и регионах России // Государственное управление. Электронный вестник. 2022. №93. С. 197-206.
11. Омельченко В.И. О правовом регулировании в активном детском туризме // Вестник детско-юношеского туризма и отдыха // Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения. 2018. №2.
12. Остапец А.А. Педагогика туристско-краеведческой работы в школе. М.: Педагогика, 1985. 104 с.
13. Саранча М.А., Вапнярская О.И. Феномен детского туризма как предмет классификации: проблемы и основные направления // Сервис в России и за рубежом. 2018. Т.12. №3(81). С. 39-49. DOI: 10.24411/1995-042X-2018-10303.
14. Скоробогатова Т.Н., Мараховская И.Ю. О стратегии развития детского туризма в условиях пандемии // Друкерровский вестник. 2021. №6(44). С. 72-80.
15. Шабалина Н.В., Кудакеев А.Я., Шабалин А.Д. Роль креативных индустрий в развитии туристских дестинаций // Туризм и региональное развитие. 2022. №2(5). С. 24-38.
16. Шипко А.Л. Детско-юношеский туризм как предмет научного исследования // Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения. 2012. №3. С. 59-73.
17. Otgaar A. Towards a Common Agenda for the Development of Industrial Tourism // Tourism Management Perspectives. 2012. №4. Pp. 86-91. DOI: 10.1016/j.tmp. 2012.05.004.8.
18. Curtale R. Analyzing children's impact on parents' tourist choices // Young Consumers. 2018. Vol.19. Iss.2. Pp. 172-184. DOI: 10.1108/YC-07-2017-00715/
19. Richards G. Creative Placemaking Strategies in Smaller Communities. In: K. Scherf (Ed.) Creative Tourism in Smaller Communities: Place, Culture, and Local Representation. Calgary: University of Calgary Press, 2021. Pp. 283-297.
20. Skorobogatova T.N., Marakhovskaya I.Yu. Children's tourism in the regions of Russia: Some special aspects. The Rostov Oblast and Crimea case study // Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika = Regional Economics: Theory and Practice. 2021. Vol.19. Iss.2. Pp. 384-396.

References

1. Volkov, S. K. (2021). Turizm kak sektor kreativnoj ekonomiki [Tourism as a sector of creative economy]. *Kreativnaya ekonomika [Creative Economy]*, 15, 2153-2162. doi: 10.18334/ce.15.5.112027 (In Russ.).
2. Ganieva, A. K. (2015). Problemy razvitiya detskogo social'nogo turizma v Krymu [Problems of development of children's social tourism in Crimea]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 9(1), 77-86. doi: 10.12737/7922. (In Russ.).
3. Golovanov, V. P. (2021). Vospitatel'nyj effekt sovremennogo detsko-yunosheskogo turizma [Educational effect of modern children's and youth tourism]. *Vestnik Akademii detsko-yunosheskogo turizma i kraevedeniya [Bulletin of the Academy of children's and youth tourism and local history]*, 2, 6-11. (In Russ.).
4. Danilkov, A. A., & Danilkova, N. S. (2023). Trendy i tendencii sfery detskogo otдыha i ozdorovleniya [Trends and tendencies of the sphere of children's rest and recuperation]. *Narodnoe obrazovanie [Public education]*, 2(1497), 25-31. (In Russ.).
5. Zhelyazkova-Teya, T. K. (2018). Modeli differenciacii formal'nogo, neformal'nogo i informal'nogo obrazovaniya [Models of differentiation of formal, non-formal and informal education]. *Pedagogika i psihologiya obrazovaniya [Pedagogy and Psychology of Education]*, 4, 20-36. (In Russ.).

6. Zhukovskaya, I. F., & Ovchinnikov, A. Yu. (2023). Kreativnyj turizm: novye vozmozhnosti v sovremennyh usloviyah [Creative tourism: new opportunities in modern conditions]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and Entrepreneurship]*, 1(150), 476-479. (In Russ.).
7. Isaeva, N. A. (2022). Novyj obrazovatel'nyj kontent kreativnogo kraevedcheskogo turizma v kontekste kommunikativistiki [New educational content of creative local history tourism in the context of communication studies]. *Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Sovremennaya kommunikativistika [Scientific research and development. Modern communicativistics]*, 11(3), 45-51. (In Russ.).
8. Kicherova, M. N., Zyuban, E.V., & Muslimova, E. O. (2020). Neformal'noe obrazovanie: mezhdunarodnyj opyt priznaniya [Non-formal education: international experience of recognition]. *Vo prosy obrazovaniya [Education Issues]*, 1, 126-158. (In Russ.).
9. Kuskov, A. S., & Dzhaladyan, Y. A. (2016). *Osnovy turizma [Fundamentals of tourism]*. Moscow: KNORUS. (In Russ.).
10. Loguntsova, I. V. (2022). Ponyatie kreativnogo turizma i ego razvitie v gorodah i regionah Rossii [The concept of creative tourism and its development in cities and regions of Russia]. *Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyj vestnik [State Management. Electronic bulletin]*, 93, 197-206. (In Russ.).
11. Omelchenko, V. I. (2018). O pravovom regulirovanii v aktivnom detskom turizme [On legal regulation in active children's tourism]. *Vestnik detsko-yunosheskogo turizma i otdyha [Bulletin of children's and youth tourism and recreation]*, 2. (In Russ.).
12. Ostapets, A. A. (1985). *Pedagogika turistsko-kraevedcheskoj raboty v shkole [Pedagogy of tourist and local history work at school]*. Moscow: Pedagogika. (In Russ.).
13. Sarancha, M. A., & Vapnyarskaya, O. I. (2018). Fenomen detskogo turizma kak predmet klassifikacii: problemy i osnovnye napravleniya [Children's tourism as the subject of classification: the problems and main directions]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 12(3/81), 39-49. doi: 10.24411/1995-042X-2018-10303. (In Russ.).
14. Skorobogatova, T. N., & Marakhovskaya, I. Yu. (2021). O strategii razvitiya detskogo turizma v usloviyah pandemii [About the strategy of children's tourism development in pandemic conditions]. *Drukerovskij vestnik [Drucker's Bulletin]*, 6(44), 72-80. (In Russ.).
15. Shabalina, N. V., Kudakaev, A. Ya., & Shabalin, A. D. (2022). Rol' kreativnyh industrij v razvitiu turistskih destinacij [Role of creative industries in the development of tourist destinations]. *Turizm i regional'noe razvitie [Tourism and regional development]*, 2(5), 24-38. (In Russ.).
16. Shipko, A. L. (2012). Detsko-yunosheskij turizm kak predmet nauchnogo issledovaniya [Children's and Youth Tourism as a subject of scientific research]. *Vestnik Akademii detsko-yunosheskogo turizma i kraevedeniya [Bulletin of the Academy of Children's and Youth Tourism and Regional Studies]*, 3, 59-73. (In Russ.).
17. Otgaar, A. (2012). Towards a Common Agenda for the Development of Industrial Tourism // *Tourism Management Perspectives*, 4, 86–91. doi: 10.1016/j.tmp. 2012.05.004.8.
18. Curtale, R. (2018). Analyzing children's impact on parents' tourist choices. *Young Consumers*, 19(2), 172-184. doi: 10.1108/YC-07-2017-00715.
19. Richards, G. (2021). Creative Placemaking Strategies in Smaller Communities. In book: Scherf K. (ed.). *Creative Tourism in Smaller Communities: Place, Culture, and Local Representation*. Calgary: University of Calgary Press, 283-297.
20. Skorobogatova, T. N., & Marakhovskaya, I. Yu. (2021). Children's tourism in the regions of Russia: Some special aspects. The Rostov Oblast and Crimea case study. *Regional Economics: Theory and Practice*, 19(2), 384–396.